

Registro Estatal de Protocolos del Estado de Jalisco

1. Título

Onicomycosis por *Candida*: identificación de especies resistentes a fluconazol y análisis de mutaciones en el gen *ERG11* en pacientes del Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio"

2. Planteamiento del problema

La onicomycosis, enfermedad ungueal más frecuente a nivel mundial, presenta una respuesta terapéutica variable y un incremento preocupante de cepas de *Candida* resistentes a azoles como el fluconazol, cuya tasa de resistencia puede alcanzar hasta el 93 %. No obstante, en la región occidente de México no se han encontrado estudios que evalúen la resistencia a fluconazol ni la presencia de mutaciones en el gen *ERG11* en cepas de *Candida spp.* aisladas de uñas, a pesar de su relevancia clínica. Aunque existe un estudio previo en la institución sobre levaduras asociadas a onicomycosis, este se basó en medios cromogénicos y no abordó el análisis genético ni proteómico. Tampoco se hallaron investigaciones nacionales que analicen mutaciones de *ERG11* en aislamientos ungueales.

3. Objetivo general

Tipificar las especies de *Candida* resistentes a fluconazol y la frecuencia de mutaciones en el gen *ERG11* en pacientes con onicomycosis en el Instituto Dermatológico de Jalisco "Dr. José Barba Rubio".

Específicos

- Tipificar las especies de *Candida* aisladas de pacientes con onicomycosis.
- 2. Identificar la resistencia a fluconazol en las cepas de *Candida* una vez tipificadas.
- 3. Determinar la frecuencia de las mutaciones en el gen *ERG11* en las cepas de *Candida* una vez tipificadas.
- 4. Relacionar las especies de *Candida* resistentes a fluconazol con las mutaciones identificadas en el gen *ERG11*.

4. Diseño

Estudio transversal

5. Métodos

Se seleccionarán cultivos positivos a *Candida* del banco del CEREMI que cumplan con los criterios de inclusión. Las muestras serán subcultivadas en agar Sabouraud e incubadas, y posteriormente se identificarán mediante espectrometría de masas MALDI-TOF en el Laboratorio Estatal de Salud Pública. Las cepas tipificadas se someterán a pruebas de susceptibilidad a fluconazol usando el sistema automatizado VITEK® 2 en el Laboratorio de Microbiología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, evaluando concentraciones mínimas inhibitorias (CMI) según criterios EUCAST. Independientemente del perfil de resistencia, todas las cepas serán procesadas para extracción de ADN en el Instituto de Investigación en Inmunodeficiencias y VIH, utilizando el kit ZymoBIOMICS™. La detección de mutaciones en el gen *ERG11* se llevará a cabo mediante PCR y secuenciación Sanger en colaboración con el Departamento de Biología Oral de la Universidad de Florida.

6. Institución a implementar

Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio”

7. Número de aprobación

Aprobado por el Comité de Investigación y de Ética en Investigación del Instituto Dermatológico de Jalisco “Dr. José Barba Rubio” con número de registro 2025-03-CEIIDJ-05.

8. Financiamiento

No se declara

9. Conflicto de Interés

No existe conflicto de interés

10. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

(Relación de la investigación con uno o varios ODS de la Agenda 2030. Marque las casillas correspondientes)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Fin de la pobreza | <input type="checkbox"/> 10. Reducción de las desigualdades |
| <input type="checkbox"/> 2. Hambre cero | <input type="checkbox"/> 11. Ciudades y comunidades sostenibles |
| <input type="checkbox"/> <u>3. Salud y bienestar</u> | <input type="checkbox"/> 12. Producción y consumo responsables |
| <input type="checkbox"/> 4. Educación de calidad | <input type="checkbox"/> 13. Acción por el clima |
| <input type="checkbox"/> 5. Igualdad de género | <input type="checkbox"/> 14. Vida submarina |
| <input type="checkbox"/> 6. Agua limpia y saneamiento | <input type="checkbox"/> 15. Vida de ecosistemas terrestres |
| <input type="checkbox"/> 7. Energía asequible y no contaminante | <input type="checkbox"/> 16. Paz, justicia e instituciones sólidas |
| <input type="checkbox"/> 8. Trabajo decente y crecimiento económico | <input type="checkbox"/> 17. Alianzas para lograr los objetivos |
| <input type="checkbox"/> 9. Industria, innovación e infraestructura | |